

SILJISH JARAYONI BILAN GUK QONUNI BOG'LIQLIGI

Abduraxmonov Asadbek Nurmamat o'g'li

Tel:+998 95 047 6363

E-mail: asadbekabdurahmonov231@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Komiljonov Sanjarbek Azizbek o'g'li

Tel:+998 500010172

E-mail: komiljonovsajarbek@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Eshburiyev Fayzulloh Safar o'g'li

Tel:+998 907470607

E-mail: fayzulloheshburiyev9@gmail.com

Termiz muhandislik-texnalgiya insitituti talabasi.

Ergashev Jaloliddin Hasanovich

Tel:+998971501999

E-mail:ergashevjaloliddin375@gmail.com

Annotatsiya:Nuqta atrofida ma'lum yo`nalishda ajatib olingan to`g`ri to`tbuchakli element sof siljishda faqat sof siljish deformatsiyasiga uchraydi, uning tomonlari cho`zilmaydi. Ajratilgan elementning tomonlariga faqat urinma kuchlanishlargina ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: siljish, sof siljish, siljish deformatsiyasi, sof siljish yuzachalari, sof siljishdagi potentsiyal energiya,siljishga ishlaydigan birikmalar, parchin mixli birikmalar, payvand birikmalar, usma-ust payvandlash,uchma-uch payvandlash.

Ba'zi hollarda konstruktsiya elementlarining mustahkamligi, shuningdek birligi materialning siljishga qarshiligi bilan bevosita bog`liq bo`ladi. Bunda siljish deformatsiyasini unga mos keluvchi kuchlanish holatini o`rganish zaruriyati paydo bo`ladi.

Nuqtaning deformatsiyalangan holati tushunchasida umumiy holda uning tarkibiga siljish deformatsiyasi ham kirishi aniqdir.

Deformatsiyaning bu turini batafsil o`rganish uchun sof siljish tushunchasi kiritiladi.

Shunday qilib, sof siljish deganda ma'lum yo`nalishlarda olingan o`zaro perpendikulyar ikkita yuzachaga faqat urinma kuchlanishlarga ta'sir etadigan kuchlanish va deformatsiyalanish holati tushuniladi.

Bu yuzachalar *sof siljish yuzachalari* deyiladi. U larni berilgan deb hisoblab, hamda o`tgan ma'ruzalarning formulalaridagi

$$\sigma_z = \sigma_y = 0, \quad \tau_{zy} = \tau \quad \text{deb qabul qilib}$$

quyidagilarni hosil qilamiz:

$$\sigma_\alpha = \tau \sin 2\alpha \quad \tau_\alpha = \tau \cos 2\alpha$$

Sof siljishdagi GUK qonuni

Cho`zilgan yoki siqilgan sterjenlarning qiya yuzalarida urinma kuchlar vujudga kelganidan ular da siljish deformatsiyasi orasida biror bog`lanish bor degan xulosaga kelamiz.

Sof siljishda kubning tomoniga ta'sir qilgan urinma kuchlanish $\sigma_1 = \sigma_3 = \sigma = \tau$ bosh normal kuchlanishga teng ekanligini ko`rgan edik, shu sababli quyidagi ifodani yozamiz:

$$\frac{\gamma}{2} = \frac{\sigma}{E} (1 + \mu) \text{ yoki } \tau = \frac{E}{2(1 + \mu)} \gamma$$

Agar formulaning o`ng tomonidagi u oldiga yozilgan o`zgarmas miqdorni G bilan belgilasak formulani quyidagicha yozish mumkin bo`ladi: $\tau = G\gamma$

bundan $G = \frac{E}{2(1 + \gamma)}$; bo`ladi.

formulaga siljishdagi Guk qonuni deyiladi. formula esa siljishdagi elastiklik moduli bilan cho`zilishi yoki siqilishdagi elastiklik modullari hamda Puasson koeffitsiyenti orasidagi bog`lanishlarni ko`rsatadi.

Siljishdagi potentsial energiya

Sof siljish deformatsiyasi tekis qo`llanish holatining xususiy holi bo`lganligidan uni deformatsiyaning tekis kuchlanish holati uchun chiqarilgan solishtirma potentsial energiya formulasi asosida yozamiz. Biz tekshirayotgan hol uchun $\sigma_2 = 0$ bo`lganligidan bu formula shunday yoziladi:

$$a = \frac{1}{2E} (\sigma_1^2 + \sigma_3^2 - 2\mu\sigma_1\sigma_3);$$

Bosh kuchlanishlar $\sigma_1 = \tau$ va $\sigma_3 = -\tau$ bo`lganligidan

$$a = \frac{\tau^2}{E} (1 + \mu); \quad (A) \quad \text{hosil qilamiz.} \quad \frac{1 + \mu}{E} = \frac{1}{2G} \quad \text{bo`lganligi uchun (A)}$$

formula quyidagicha ifodalanadi: $a = \frac{\tau^2}{2G}$;

sof siljishdagi Guk qonuniga asosan siljishdagi solishtirma potentsial energiyaning qiymati quyidagicha yoziladi:

$$a = \frac{G\gamma^2}{2}; \quad (9.7)$$

demak siljishdagi deformatsiyaning solishtirma potentsial energiyasi urinma kuchlanishning yoki nisbiy deformatsiyaning kvadrat funksiyasidir.

Siljishga ishlaydigan birikmalar

1.Parchin mixli birikmalar. Amalda siljish deformatsiyasi, yuqorida bayon qilinganidek ya'ni sof siljish ko`rinishida uchraydi. U ko`pincha kesilish yoki yorilishi kabi deformatsiyalar ikki elementni bir-biriga biriktiruvchi bolt, shtift va xokazo materiallarni yuzaga keladi

8.1-рисунок

Mashina yoki inshoot elementlarini bir-biriga biriktiruvchi detallar, chunonchi parchin mix, bolt, shtift, pona va xokazolarda tashqi kuchlar detal ko`ndalang kesim yuzalariga nisbatan parallel bo`ladi.

Bayon qilingan detallarning ishlash sharoiti murakkab bo`lib, ko`pincha konstruktsiya elementlari yasash texnologiyasiga va ularning montaj qilinishiga bog`liqdir. Bu detallarning amaliy hisobi juda ham shartli bo`lib, quyidagi cheklanishlarga asoslangan bo`ladi:

1. Bu xildagi detallarning ko`ndalang kesimlarida kesuvchi kuch ta'siridan hosil bo`ladigan urinma kuchlanishlar tekis taqsimlangan deb qaraladi.
2. Ikki elementni biriktirishda bir xil detallardan, masalan boltdan bir nechta qo`yilgan bo`lsa, ularning hammasi baravar yuklangan deb qaraladi.

Biriktiruvchi detallar, chunonchi bolt, parchin mix, shtif (agar ular mustahkam bo`lmasa) birikma elementlarining yopishgan tekisliklari bo`ylab kesilishga qarshilik ko`rsata olmasligi tufayli detalning yuqorigi qismi chap tomonga qarab siljishga intiladi (9.4-rasm a).

Yuqorida bayon qilingan cheklanishlarga binoan parchin mixli birikmaning pastki qismi uchun muvozanat tenglamasini yozamiz:

$$\sum X = 0; \quad P - \tau_{kes} nF = 0.$$

bundan $\tau_{kes} = \frac{P}{nF}$ kelib chiqadi.

Bunda n – parchin mixlar soni

F – parchin mixlarning ko'ndalang kesim yuzi.

D -parchin mix sterjenning diametri.

Endi parchin mixning kesilishiga xavf-xatarsiz qarshilik ko'rsatish tenglamasi, ya'ni mustahkamlik shartini yozamiz:

$$\tau_{\max} = \frac{P}{n \frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau]$$

$[\tau]$ parchin mix materiali uchun ruxsat etilgan urinma kuchlanish.

Parchin mix sterjenni ezilishiga hisoblashda shartli ezuvchi kuch detallarning yopilgan sirti bo'ylab tekis taqsimlangan deb faraz qilinadi va ezilishning mustahkamlik sharti bunday yoziladi:

$$\sigma_{ez} = \frac{P}{nF_{ez}} \leq [\sigma_{ez}] \quad \text{Bunda } n - \text{ parchin mixlar soni}$$

Payvand birikmalar hisobi

Payvand chokning parchin mixli birikmadan afzalligi shundaki payvandlangan elementning ko'ndalang kesim yuzidan to'la foydalaniladi, elementning og'irligi kamayadi, chok zich bo'lib suyuqlik va gazlarni o'tkazmaydigan bo'lib qoladi, bundan tashqari, konstruktsiya soddalashadi va texnologiya jarayoni arzonlashadi. Payvandlashning asosan ikki usuli bor. Bulardan biri uchma-uch payvandlash bo'lsa, ikkinchisi ustma-ust payvandlashdir.

Uchma-uch payvandlangan chokning cho'zilish yoki siqilishga qarshilik ko'rsatishdagi mustahkamlikning sharti quyidagicha yoziladi.

$$\sigma = \frac{P}{nF_{ez}} \leq [\sigma_{ez}]$$

Bunda: n - chokning uzunligi

F_{ez} - payvandlangan elementlarning qalinligi

$[\sigma_{ez}]$ - elektr payvandlash uchun ruxsat etilgan kuchlanish.

Listlarni payvandlashning ikkinchi usuli ustma-ust qo'yib payvandlash. Bunda listlar valiksimon chok bilan payvandlanadi. Valiksimon choklar cho'zuvchi yoki siqiluvchi kuchga ko'ndalang bo'ladi, bunday kuchga parallel yo'nalgan bo'y lama bu choklardan ham foydalaniladi. .Kuch yo'nalishi bilan burchak hosil qiluvchi qiyshiq choklar ham bo'ladi .Valiksimon chokning mustahkamlik shartini yozishda uning kesim yuzi $F=lh$ qilib olinadi, uzunligi bilan balandligi esa quyidagi formuladan topiladi: $l=B-10mm$

Xulosa

Siljish jarayonidan kelib chiqqan holda, murakkab shaklning biror o'qqa nisbatan inersiya momentlarini topish uchun har qaysi oddiy shaklning shu o'qqa nisbatan inersiya momentlari $J_{y1} = J_y + a^2 F; J_z = J_z + e^2$

$J_{y1z1} = J_{yz} + abe$ formulaga asosan topib keyin ularni yig'amiz.

$$J_y = J_2^1 + J_y^{11} + J_y^{111} + J_y^n = \sum_{i=1}^n J_y;$$

$$J_y^1 = J^1 + a_1^2 F; \quad J_y^{11} = J_{y0}^{11} + a_2^2 F \dots J_y^n = J_{y0}^n + a_n^2 F$$

ga teng bo'ladi.

Har qaysi ajratilgan shaklning o'z markaziy o'qlariga nisbatan olingan inersiya momentlari:

Har qaysi shaklning o'z markaziy o'qlariga nisbatan masofalaridirdeb hisoblashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.T O'rozboyev «Materiallar qarshiligi kursi» Toshkent, «O'qituvchi» 1979 yil.

2. *K.M Mansurov «Materiallar qarshiligi kursi» Toshkent, «O'qituvchi» 1983 yil.*
3. *A.V Darkov, G.S Shpirov «Soprotivleniye materialov» Moskva «Vo'sshaya shkola» 1993 g.*
4. *N.M Belyayev va boshqalar, «Materiallar qarshiligidan masalalar to'plami» Toshkent, «O'qituvchi» 1993 yil.*
5. *N.M Belyayev i dr. «Sbornik zadach po soprotivlenin materialov» M, «Nauka» 1992 g.*

